

CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA PARA ENFERMEIROS ACADÊMICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Valdeglace Silva Borges¹
Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira²

RESUMO: Em tese, os programas de monitoria consistem em dar oportunidade de aprimoramento na formação acadêmica do estudante-monitor e aproximar a valorização do ensino aprendido de sua prática para estimular a seguir a carreira docente. O objetivo desse estudo descritivo, do tipo relato de experiência é descrever como o programa de monitoria contribui para o aperfeiçoamento do conteúdo para o estudante-monitor quanto para os estudantes de Enfermagem. Por meio de registro do que se tratou o programa, práticas realizadas no laboratório de Anatomia, ajuda na aplicação de provas práticas, dificuldades e aprendizados.

Palavras-chaves: Monitoria; Anatomia Humana; Enfermagem.

¹. Discente do curso de Enfermagem, 4º Semestre. Centro Universitário Unigrande *E-mail:* valdeglacee@gmail.com

². Docente do curso de Enfermagem; Mestre em saúde pública – UFC; Especialista em Enfermagem em clínica médica e cirúrgica. *E-mail:* fatimawf@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O programa de monitoria tem como finalidade fortalecer a articulação entre a teoria e a prática, permitir o estudante-monitor a experiência em atividades pedagógicas, promovendo a integração curricular e a cooperação entre os alunos. A Anatomia Humana é a ciência que estuda a estrutura do corpo (GARDNER et al., 1988). Quando esse estudo é aplicado ao homem, denomina-se Anatomia Humana (FREITAS,2004). Dessa forma, a Anatomia Humana é uma disciplina básica para todos os estudantes de Ensino Superior (IES) da área de saúde e biologia.

Como um processo de docência, a monitoria é a melhor forma de aprendizagem para os estudantes na formação acadêmica, o estudante-monitor já tendo conhecimento da disciplina coloca-se em prática reflexiva. Nesse sentido, a monitoria consiste em um trabalho realizado em equipe, com parceria entre o professor e o monitor a fins de contribuir para que todos os estudantes aprendam. É uma ferramenta importante para o Ensino Superior (IES), pela oportunidade de ampliação de experiências que irá colaborar para a formação acadêmica e curricular.

A unidade curricular da monitoria de Anatomia Humana está inserida no curso de Enfermagem afim de docência, extensão e prática para os cursos de graduação da área da saúde. Sendo a disciplina que todo acadêmico de Enfermagem faz no primeiro período de faculdade, a experiência de trabalhar em uma monitoria acadêmica é uma prática que o estudante pode desenvolver habilidades associadas a metodologia do ensino, o monitor é o discente de graduação responsável por realizar atividades relacionadas ao campo técnico, prático e didático junto com à disciplina.

A disciplina de Anatomia Humana é a ciência que estuda as formas e estruturas do corpo humano, o conhecimento dessa disciplina é fundamental para a formação do enfermeiro. Contudo, esse estudo descritivo tem como objetivo descrever as contribuições da monitoria de Anatomia Humana na formação de acadêmicos de Enfermagem tanto para o estudante-monitor quanto para os estudantes.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, tendo como base a monitoria realizada na disciplina de Anatomia Humana, do curso de Enfermagem, em uma faculdade particular de Fortaleza-Ce. Tal disciplina faz parte da grade curricular do primeiro período da faculdade. O acadêmico de Enfermagem tornou-se monitor da disciplina de

Anatomia Humana mediante a um processo seletivo específico, constituído de duas fases: vídeo de apresentação e avaliação escrita. Após a avaliação, o estudante-monitor selecionado deu início as atividades da monitoria, com a orientação do professor-monitor.

As monitorias de Anatomia Humana realizadas no laboratório de Anatomia, no turno pela manhã, estabelecidas doze horas semanais de carga horária obrigatória para a sua realização, o estudante-monitor era responsável por cumprir as atividades oferecidas pelo orientador. Tem como objetivo descrever, relacionar, integrar e compreender os aspectos básicos da Anatomia Humana, com a orientação do doente da unidade curricular do curso de Enfermagem. Os encontros da monitoria eram administrados em duas turmas na semana, totalizando aproximadamente 60 estudantes de Enfermagem.

Como critério da faculdade para participação das monitorias, os alunos devem ser acadêmicos de Enfermagem e está conforme exigido pelo laboratório a qual todos devem estar usando jaleco e sapatos fechados. As atividades desenvolvidas baseavam-se em vivências práticas com peças sintéticas disponibilizadas pelo laboratório, atividades práticas escritas e teóricas conforme os slides das aulas oferecidas pelo professor-orientador.

Percebe-se que, com esse tipo de metodologia, os alunos de Enfermagem tinham mais possibilidade de praticar com as peças sintéticas, podendo ter mais oportunidade de conhecer as peças e praticando seus conhecimentos. As aulas empregam como estratégia metodologia ativa, de forma pela qual os acadêmicos são orientados a realização um estudo prévio antes das provas práticas. É importante refletir, com efeito, à medida de evolução do estudante-monitor nesse programa, o processo de iniciação da docência, praticando seus conhecimentos e ensinando.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante disso, é notório o quão importante é a monitoria para os acadêmicos e principalmente para o monitor, o interesse de aproveitar a oportunidade para enriquecer os conhecimentos, somando ao desejo pessoal do estudante-monitor de passar por uma experiência no campo de docência.

As contribuições exercidas nessa atividade de monitoria na formação acadêmica para estudantes de Enfermagem, é possível observar os seguintes pontos: como facilitou o processo de aprendizagem dos acadêmicos para as provas práticas em Anatomia Humana, proporcionou o monitor a prática de ensinar visando seus conhecimentos da disciplina, ter mais conhecimento

da disciplina de Anatomia Humana e auxiliou na mediação entre os acadêmicos de enfermagem como o estudante-monitor. Nesse processo de aprendizagem vinha o receio de não cumprir as exigências do programa, juntamente com o novo período que iria começar tinha as dificuldades de conciliar a monitoria com o período acadêmico atual.

Dentre as atividades orientadas pela professora-orientadora, estava a disponibilidade de acompanhamento no contra turno no laboratório de anatomia, oferecendo práticas com as peças anatômicas sintéticas. As atividades de monitoria têm a intenção de proporcionar o estudante monitor a desenvolver tarefas nos campos científicos e pedagógicos, com a supervisão do docente.

O estudante-monitor exerce o papel de orientar e tirar as possíveis dúvidas dos estudantes, esclarecer e facilitar o processo de aprendizagem deles. Este exerceu uma experiência de docência na sua própria formação acadêmica e auxiliou na mediação entre os acadêmicos de Enfermagem e o docente de Anatomia Humana.

4. CONCLUSÃO

Com a realização desse estudo descritivo, do tipo de relato de experiência deve-se ressaltar as contribuições da monitoria de Anatomia Humana para os acadêmicos de Enfermagem, tanto para o monitor quanto para os estudantes, bem como para a docente que ministra essa unidade curricular. A monitoria, sendo um grande desejo para uma parte dos acadêmicos de Ensino Superior (IES), é uma oportunidade de experiência docente para todos que contribuiu não só pela formação acadêmica e sedimentação do conteúdo teórico-prático.

Dessa forma, esse trabalho de monitoria também abrangeu outros pontos, como as amizades feitas com a turma e feedbacks tanto do professor-orientador quanto dos alunos que é uma forma de estimular a contribuição do programa. Por isso, é importante o incentivo da faculdade em relação a esses programas de monitoria, tendo em vista a contribuição na docência na formação de um futuro acadêmico.

REFERÊNCIAS

ASSIS, F.; BORSATTO, A.Z.; SILVA, P.D.D.; ROCHA, P.R.; LOPES, G.T.; PERES, P.L. Programa de monitoria acadêmica: percepções de monitores orientadores. **Revista Enfermagem (UERJ)**, v. 14, p. 391-397, 2006.

CALAZANS, Natália Contreiras. O ensino e o aprendizado práticos da anatomia humana: uma revisão de literatura. 2013.

FRISON, Lourdes Maria Bragagnolo. Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada. **Pro-posições**, v. 27, p. 133-153, 2016.

VOLANEK, Anderson Feitosa; RISSI, Renato. Perspectiva da doação voluntária de corpos para utilização no ensino de anatomia: consciência social, disposição e fatores associados. **Revista de Ciências Médicas**, v. 28, n. 2, p. 77-84, 2019.